

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHGA YANGICHA YONDASHUVLAR

B.K.Xaydarov

*Toshkent shahar pedagoglarini yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
professori, f.-m.f.n.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi davrida jahon ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ta'limning yangi ustuvor yo'nalishlari, ilg'or xalqaro tajribalar tahlillari, o'quvchilarning maktablarda funksional savodxonligini rivojlantirish haqida so'z yuritilgan.

Abstract. In this article, in the current period of the development of our country, there is talk about the new priority directions of education in the directions of world education, the analysis of advanced international experiences, the development of functional literacy of students in schools.

Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi davrida jahon ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ta'limning yangi ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Maktab ta'lim sifatini yaxshilashning asosiy yo'naltiruvchi nuqtasi sifatida maktab o'quvchilari funksional savodxonligini rivojlantirish, ularning jamiyatda faol ishlash, o'z taqdirini o'zi belgilash, o'z-o'zini takomillashtirish hamda o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish qobiliyatlarini talab qiladi.

Ilg'or xalqaro tajribalar tahlillaridan kelib chiqib, o'quvchilarning maktablarda funksional savodxonligini rivojlantirish amaliy faoliyat standartlarining quyidagi yo'nalishlarini qamrab oladi:

- matematikaga oid ta'riflar, formulalar va boshqa faktlarni o'quv va ma'lumotnomalardan qidirish va foydalanish;
- turli hayotiy vaziyatlarda algebraga doir bilim, ko'nikma va grafik malakalarini qo'llash;
- ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, qayta ishlash, sintez qilish;
- matematik formuladan foydalanish, muayyan xususiy hollarni umumlashtirish asosida miqdorlar orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi formulalarini mustaqil ravishda tuzish;
- o'zlashtirilgan algebraik almashtirishlarni va funksional grafik tasvir va tasavvurlarni tevarak-atrofdagi yoki boshqa fanlardagi tegishli obektlarni ifodalash va tahlil qilishda qo'llash;
- o'z nuqtayi nazarini asoslay olish, uning muhokamasida ishtirok etish va mantiqiy jihatdan to'g'ri xulosa chiqarish;
- matematik matn bilan ishlash (tahlil qilish va kerakli ma'lumotlarni chiqarib olish), o'z fikrini matematik atamalar, timsollar va ramzlar yordamida aniq va to'g'ri yozish hamda og'zaki va yozma izhor qila olish;
- amaliy xarakterdagi hayotiy masalalarni yechish, zarur hollarda ularni yechishda kerakli ma'lumotnomalar va hisoblash vositalarini qo'llay olish,
- jadvallar, diagrammalar, grafik ko'rinishdagi real raqamli ma'lumotlarni hamda statistik xarakterdagi ma'lumotlarni tahlil qilish;
- amaliy xarakterdagi matematik muammolarini hal qilish vositasi sifatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Buning uchun matematika fanini o'qitishda quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi:

- an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullarini uyg'unlashtirib olib borish;
- puxta tanlangan topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish va rivojlantirish;
- o'rganishni baholash orqali o'quvchilarning bilim olishini qo'llab -quvvatlash;
- o'quvchilarning kichik o'quv kashfiyotlari asosida faol o'rganishni rag'batlantirish;
- o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- butun sinf ishini, individual va guruh faoliyatini tashkil etish orqali o'quvchilarning hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- matematik nutqni to'g'ri va aniq shakllantirish;
- matnli masalalarini yechishda matematik mazmun va usullarni ajratib ko'rsatish va yangi holatga qo'llash;
- masala shartlarini matnli ko'rinishdan matematik tilga o'girish va bu shakl almashtirishlarning mazmun va mohiyatini ochib borish;
- o'quvchilarga mavzuni chuqurroq o'rganish imkonini beradigan tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o'quvchilarda ijodiy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va faol aqliy harakatlarni amalga oshirishlari uchun muammoli vaziyatlarni yaratish;
- ta'lim jarayonida o'quvchilarning tabaqalashtirilgan individual shug'ullanish trayektoriyalarini yaratish;
- darsda interfaol va faol ta'lim texnologiyalari: loyiha, tadqiqot, evristik, keys, muammoli o'qitish kabi metodlardan o'rnida foydalanish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, matematika fanini o'qitishda quyidagi metodik jihatlariga e'tibor qaratish tavsiya etiladi:

1. Ta'lim jarayonining mohiyati katta hajmdagi o'quv materialini o'rganishga emas, balki kiritilayotgan matematik atama va faktlarni o'quvchilarning teran tushunishiga e'tibor berish lozim. Odatdagi, xususan bizning maktab matematika fani o'quv dasturlarimizda buning aksi: dasturlarimiz o'quv yuklamasi juda katta, o'rganilishi kerak bo'lgan mavzular juda ko'p, vaqtimiz esa cheklangan. Buning oqibatida bu mavzularni chuqur o'rganish imkoniyatlari cheklanib qoladi. Har bir mavzuni chuqurroq o'rganilishi lozim. O'quvchilar oldin o'rganilgan mavzuga uni takrorlash uchun emas, balki chuqurroq o'rganish maqsadida qayta-qayta murojaat qilishi kerak ya'ni mavzuga uni jiddiyroq darajada chuqurroq o'rganish uchun yana qaytish lozim. O'quvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishini darsdan keyingi mashg'ulotlar evaziga ushlab turish lozim. Sinfda mavzularni o'zlashtirmagan qoloq o'quvchi bo'lmasligi lozim. Hamma e'tiborni barcha o'quvchilar tomonidan mavzuning ma'lum darajada o'zlashtirilishiga qaratish kerak bo'ladi. Bu darajani oldinroq o'zlashtirgan o'quvchilar, boshqalar ham bu darajaga yetishgunga qadar mavzuni chuqurroq o'rganishga o'tishadi.

2. Ta'lim jarayonini muayyan amaliy tajribadan boshlab abstrakt tushunchalarga tomon borish lozim. Tushunchalarni o'rganish uch bosqichda olib boriladi.

Birinchi bosqichda o'quvchilar kiritilayotgan tushunchaga doir turli amaliy faoliyat bilan shug'ullanadilar, tushunchaga doir turli moddiy narsalarni qo'llari bilan ushlab ko'radilar yoki ulardan turli modellarni yasaydilar.

Ikkinchi bosqichda yangi tushunchani timsollar yordamida ifodalaydilar. Ularni turli rasmlarda, diagramma yoki chizmalarda tasvirlaydilar.

Shundan keyingina uchinchi bosqichga, yangi tushunchaga oid abstrakt ta'rif, matematik timsol va belgilashlarga o'tiladi. Boshqacha qilib aytganda matematik tushunchalar bilan tanishish ko'rgazmali misoldan boshlanadi, uning asosida abstrakt tushunchani "ushlash" va "ko'rish" imkoniyati beriladi.

Ta'limning amaliy tajribadan abstrakt tushunchalarga tomon borishi o'quvchilarda har bir mavzu bo'yicha muayyan assotsiatsiyalar (yorqin, xotirada chuqur va mustahkam o'rtnashuvchi taassurotlar) hosil qilinadi. Bu taassurotlar eslanganda mavzuning turli jihatlari yodga tushishi ta'minlanadi.

Ta'lim jarayonining boshidan amaliy ishga yo'naltirilganligi u yoki bu matematik tushunchaning nima sababdan o'rganilayotganligi va uning hayotiy vaziyatlarda qachon va qayerda kerak bo'lishini oldindan bilishga va ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyani (qiziqishni) oshiradi. Bu esa, matematika fani hayotda kerakli va foydali bo'lishi bilan birga, uning jozibador fan ekanligini ham ta'minlaydi.

3. Matematik modellashtirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu bilan berilgan masala sharti ko'rgazmali qilib vizuallashtiriladi. Masala modellashtiriladi va berilganlardan qulay ravishda foydalanish tashkil qilinadi va bosqichma-bosqich masalani yechishga kirishiladi.

4. Hamkorlikda o'rganish va o'zaro muloqotga katta e'tibor berish lozim. Masallalarni yechishda o'quvchilarga matematik tushunchalarni va masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirishi, ularni birgalikda muhokama qilish va boshqalar fikrini ham tinglash imkoniyati yaratiladi. Natijada o'quvchilar tushunchani yaxshiroq o'zlashtirishadi, matematika tilidan to'g'ri foydalanishga o'rganishadi, ba'zi hollarda u yoki bu masalaning bir necha yechimi bo'lishi mumkinligini tushunib yetishadi. O'quvchilarni har safar masala yechayotganda masala sharti, uni yechish usullari va yechimi haqida sinfdoshlariga ovoz chiqarib so'zlab berishga undash lozim. Bu esa o'z navbatida mavzuni, masalani yechish yo'llarini yaxshiroq eslab qilishlarini ta'minlaydi. Suningdek, o'quvchilar bir necha kishilik kichik guruhlarda masalani jamoa bo'lib yechish, mavzuni qanday tushunganliklarini bir-birlariga aytib berish, yechimlarni muhokama qilish hamda jamoaviy ishlarni bajarish kabi interfaol ishlar bilan shug'ullanshlarini tashkil qilish lozim.

5. O'quvchilarni eslab qolishga emas, masala (muammo)ni yechishga o'rgatish lozim. Odatda dars yangi turdagi masalani yechish qoidasidan emas, balki bevosita notanish masalani yechishdan boshlash tavsiya qilinadi. O'quvchilar oldingi bilim va ko'nikmalari asosida intuitiv ravishda masalani yechishga urinib ko'radilar. Ular birgalikda "urinish, xato qilish va uni tuzatish" orqali mulohaza yuritadilar, xatolar qiladilar hamda bu xatolar ustida ishlashadi, shu asosida to'g'ri yechimga bosqichma-bosqich yaqinlashib borishadi. Bu o'rinda, o'quvchilar xato qilish unchalik yomon ish emasligini, aynan turli xato yechimlarni tahlil qilish va tekshirish (kichik tadqiqot) jarayoni bora-bora ularni to'g'ri yechimga olib borishini o'z tajribalari asosida tushunib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Schoenfeld, A.H. “Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics”, in D. Grouws, (ed.) *Handbook for Research on Mathematics Teaching and Learning*, MacMillan, New York, 1992, pp. 334-370.
2. Ten Questions for Mathematics Teachers ... and how PISA can help answer them, OECD, 2019 (<http://dx.doi.org>).